

EDITORIAL

Docencia e Investigación: aquí seguimos estando

Teaching and Research: We are still present

Dr. Pablo Blanco¹ *

* En representación del Comité de Docencia e Investigación.

Recibido: 2021 diciembre 24/ Aceptado: 2021 diciembre 24/ Publicado *online*: 2021 diciembre 24
©El autor(es) 2021 por Revista del Hospital "Dr. Emilio Ferreyra". Este artículo es de acceso abierto.

En el mes de marzo de 2020, se inició un proyecto sin precedentes en el Sistema de Salud Pública del distrito de Necochea, con sede en el Hospital "Dr. Emilio Ferreyra" de Necochea: la presencia real de un Departamento de Docencia e Investigación (DEI), y la conformación de un Comité de Docencia e Investigación (CDI).

La importancia de las entidades mencionadas es sustancial. El DEI, para lo que respecta al orden del pregrado (p. ej., los internados rotatorios) y del posgrado (p. ej., sistema de residencias médicas), como a la puesta en marcha de actividades académico-docentes para el *staff* del hospital y otros centros asistenciales, como cursos, jornadas, Ateneos, entre otros. Verdad de Perogrullo, pero, sin orden, no hay educación. El CDI, apoyando al DEI, colabora activamente en la planificación y puesta en marcha de actividades, entre otras importantes funciones. El CDI se encuentra conformado por diversos miembros del hospital "Dr. Emilio Ferreyra" de Necochea, del hospital "José Irurzun" de Quequén, y efectores del primer nivel de atención.

El DEI participó activamente y validó los concursos de dos de los instructores actuales de residentes (cirugía y pediatría). Asimismo, se consiguió la apertura de las Residencias de Emergentología y de Clínica Médica, mientras que la apertura de la Residencia de Tocoginecología, aunque propuesta en tiempo y forma, no fue aceptada en esta ocasión por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Las rotaciones de los estudiantes del pregrado fueron ordenadas y proliferas, lo que incluso ha motivado a algunos rotantes a sumarse al sistema de residencias médicas local, lo que no es un dato menor. Dentro de lo que la COVID-19 permitió, se realizaron diversos Ateneos, cursos *b-learning*

(p. ej., canulación eco-dirigida de venas periféricas, patología prevalente en el Servicio de Emergencias), al igual que se redactaron documentos de revisión a cargo del CDI.

El DEI cuenta desde sus inicios con un abundante contenido virtual, con su página *web* madre en <https://deiferreyra.com/>. Se creó y continúa vigente la Revista del Hospital "Dr. Emilio Ferreyra", un atrevido "journal" local de lanzamiento trianual, con estándares internacionales de publicación, y un ISSN asignado por el Conicet (<https://revista.deiferreyra.com/index.php/RHEF>; ISSN 2684-0111). Se publicaron un total de 20 artículos, distribuidos en 3 números. Como plataforma educativa virtual, además, se dispuso del campus virtual del DEI (<https://campus.deiferreyra.com/>), con contenido formativo *online* para cualquier curso o capacitación sea *e-learning* como *b-learning*. Como canal social respecto al DEI y/o CDI, se dispone de uno en Facebook® en <https://www.facebook.com/deiferreyra>.

Por otra parte, algunos de los miembros del CDI han logrado publicar trabajos en revistas internacionales (<https://doi.org/10.1016/j.medin.2021.08.009>; <https://doi.org/10.1016/j.medin.2021.09.003>), lo que realza el valor del CDI y del DEI, pero, en rigor de verdad, es un orgullo y eleva en sí mismo el nivel de nuestro Sistema de Salud Pública.

Por supuesto que no todo es arcoíris o atardeceres, no hemos logrado todo lo que pretendimos en los inicios. Aunque participe necesaria, no culparemos a la pandemia por eso, sino más bien, redoblamos la apuesta pensando a futuro en las deudas impagas.

Consideramos que los proyectos deben mantenerse y continuarse para que puedan desarrollarse en toda su plenitud. Seguiremos trabajando desde el DEI y CDI para mantener el orden necesario y promover la excelencia en los cuidados.

Deseándoles lo mejor para estas fiestas, les enviamos un afectuoso saludo.

✉ Pablo Blanco • ohsusabes@gmail.com

¹Unidad de Cuidados Intermedios, Hospital "Dr. Emilio Ferreyra", Avenida 59 nro. 4801, B7630HAH Necochea, Argentina.

Acceso abierto

© Esta revista se distribuye bajo una Licencia *Creative Commons* Atribución 4.0 Internacional (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), la cual permite el uso, distribución y reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que se otorgue el crédito apropiado al autor o autores originales y a la fuente, se proporcione un enlace a la licencia *Creative Commons* y se indique si se realizaron cambios.

Abreviaturas

DEI: Departamento de Docencia e Investigación; CDI: Comité de Docencia e Investigación.

Conflicto de intereses

Ninguno.

Citar este artículo

Blanco P, Figueroa L. Docencia e Investigación: aquí seguimos estando. *Rev Hosp Emilio Ferreyra*. 2021; 1(3):e16-e17. doi: 10.5281/zenodo.5803255

